

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS FORESTALES POTÉNCIALES (SSEEF) EN CATALUÑA Y MODELOS DESARROLLADOS

Burcu Berk
CREAF
b.berk@creaf.uab.cat

Servicios Ecosistémicos Forestales Potenciales (SSEEF) en Cataluña y Modelos Desarrollados

1. Introducción

Según el estudio de Berghöfer, A., y Schneider, A. (2015), el concepto de servicios ecosistémicos (SSEE) ofrece una manera de salvar la brecha entre desarrollo y conservación mediante el reconocimiento de los numerosos beneficios que la naturaleza proporciona a la sociedad. Esta perspectiva pone de relieve que el mantenimiento de unos ecosistemas sanos es crucial para un desarrollo resiliente en todo el mundo. Los servicios ecosistémicos desempeñan un papel vital en nuestra economía, cultura, salud y bienestar. Para entender las conexiones entre acciones específicas, sus impactos ambientales y las consecuencias sociales subsiguientes, es esencial una "lente de los SSEE" (Etxano y Pelenc 2020). Esta perspectiva tiene en cuenta tanto la oferta como la demanda y subraya la importancia de su relación en la política y la gestión pública. Los indicadores de los SSEE son fundamentales para adoptar esta perspectiva (Ramos y Rodríguez 2021), ya que proporcionan información exhaustiva sobre las condiciones, tendencias y presiones relacionadas con los beneficios de la naturaleza. Estos indicadores de los SSEE suelen combinar mediciones de la oferta y el uso/demanda de los beneficios de los ecosistemas (Krieger, 2001). Sin embargo, encontrar indicadores adecuados y adaptados a las necesidades específicas de información puede ser todo un reto (Blattert 2017). Las orientaciones de organizaciones como el Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación del PNUMA y los procedimientos detallados descritos por expertos como Brown et al. (2014) ayudan a desarrollar y utilizar eficazmente los indicadores de los SSEE. Los buenos indicadores de los SSEE deben ser pertinentes, transparentes, científicamente sólidos y viables en la práctica. La elección de los indicadores debe estar en consonancia con la finalidad y el público, ya que los distintos objetivos, como la planificación, la sensibilización, la rendición de cuentas o la aplicación de políticas, requieren distintos tipos de información. A modo de esbozo de este artículo, especificar las necesidades de información es crucial para desarrollar indicadores orientados a un propósito, y seleccionar la combinación de

indicadores adecuada implica comparar varias opciones de datos, considerar la viabilidad y equilibrar los costes adicionales de seguimiento con el valor añadido.

Hacia la evaluación de los servicios ecosistémicos: desarrollo de indicadores biofísicos para los servicios ecosistémicos forestales (SE)", Tiemann e Irene (2022) destaca el papel fundamental de los bosques a la hora de proporcionar una amplia gama de SE, enfatizando su relevancia para la biodiversidad y el bienestar humano. Sin embargo, subraya los acuciantes retos a los que se enfrentan los bosques europeos, como la deforestación, la fragmentación y los efectos de las cambiantes condiciones climáticas. El artículo destaca que las evaluaciones actuales de los servicios ecosistémicos de los bosques suelen dar prioridad a la producción de madera, descuidando otros servicios igualmente importantes. Para solucionar este problema, los autores proponen un enfoque sistemático para evaluar los servicios ecosistémicos de los bosques mediante indicadores biofísicos. Su objetivo es promover el uso de la cartografía de la función forestal, una valiosa herramienta de planificación en la silvicultura centroeuropea, para identificar y cartografiar áreas forestales cruciales para la protección y el recreo. Este enfoque se integra con la Clasificación Internacional Común de Servicios de los Ecosistemas (CICES 5.1) para garantizar una evaluación exhaustiva (Haines-Young y Potschin 2022). Los autores se centran en varios servicios ecosistémicos, como las aguas subterráneas potables, el suministro de madera, la regulación del clima mundial, la reducción de la contaminación atmosférica local, el ocio y la educación y formación. Para cada uno de estos servicios ecosistémicos, proponen indicadores que cubren su potencial, oferta, demanda y flujo. El artículo aporta ideas sobre los posibles métodos de medición, las unidades de medida y las fuentes de datos necesarias para aplicar eficazmente estos indicadores. Es importante destacar que el artículo subraya la necesidad de procesos de evaluación transparentes y reproducibles. También reconoce que, aunque muchos indicadores tienen el potencial de proporcionar resultados científicamente sólidos en relación con la cantidad de servicios ecosistémicos forestales, sigue habiendo problemas, sobre todo en la evaluación del suministro de agua subterránea para beber y la reducción de la contaminación atmosférica local (Maes et al., 2016). En conclusión, este estudio destaca la oportunidad y relevancia de la evaluación biofísica de los SSEE. Sostiene que tales evaluaciones pueden beneficiar tanto a los propietarios de bosques públicos y privados como a las organizaciones gubernamentales al mejorar la gestión forestal sostenible y orientar las decisiones políticas con las SSEE seleccionados. Sin embargo, el artículo subraya la importancia de seguir investigando y aplicando estudios de caso para perfeccionar y desarrollar los indicadores propuestos, garantizando su viabilidad y eficacia en los esfuerzos de conservación y gestión forestal sostenible en el mundo real.

2. Potenciales SSEE en Cataluña

En Cataluña, España, los SSEE desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento del medio ambiente y el bienestar de la región. Los diversos paisajes de Cataluña, incluidas las zonas agrícolas, los humedales y los bosques, ofrecen una serie de servicios ecosistémicos. Los ecosistemas naturales de la región regulan el clima mediante el secuestro de carbono y ayudan a mitigar las inundaciones, como destacan Belenguer-Manzanedo et al., (2021) por los servicios ecosistémicos forestales. La rica biodiversidad de Cataluña, sustentada por las montañas de los Pirineos y el Delta del Ebro, es fundamental para los esfuerzos de conservación (Rodríguez-Labajos et al. 2015). Además, la belleza paisajística de la región, desde sus costas hasta los Pirineos, atrae a los turistas, apoyando la economía local y mejorando los aspectos culturales y estéticos de la zona (Tulla, A. F., 2019). Esta variedad de SSEE subraya colectivamente la interacción crítica entre la naturaleza y la sociedad en Cataluña, contribuyendo al bienestar de sus residentes y muestra la diferente presencia de SSEE en la región de Cataluña.

Los Servicios Ecosistémicos de Provisión

- I. Alimentos (setas)
- II. Agua dulce (escorrentía)
- III. Materias primas (madera y leña)

Los Servicios Ecosistémicos de Regulación

- IV. Secuestro de Carbono
- V. Purificación del Agua
- VI. Control de la Erosión (cobertura forestal en zonas con pendiente)
- VII. Fertilidad del Suelo (stock de carbono orgánico al suelo)
- VIII. Regulación Climática (sumidero de carbono forestal)
- IX. Regulación Hídrica (almacenaje de agua en el dosel arbóreo y en el suelo)

Los Servicios Ecosistémicos Culturales

- X. Turismo rural
- XI. Turismo - Red Natura 2000

XII. Turismo - Observaciones de animales

XIII. Turismo - Rutas de 'Wikiloc'

Los Servicio Ecosistémicos de Biodiversidad

XIV. Riqueza de Especies Leñosas

XV. Riqueza de Aves

XVI. Biodiversidad potencial

3. Indicadores de SSEEf

Los indicadores de SSEEf son medidas específicas que se utilizan para evaluar la provisión y el estado de los SSEEf en una región o área geográfica.

En tabla 1, presentamos indicadores de SSEEf que podrían aplicarse a Cataluña:

Tabla 1. SSEEf en Cataluña y sus indicadores.

SSEEf	Indicadores de los SSEEf
Alimentos (setas) (Banqué et al., 2016 y Laboratori Forestal Català 2021).	<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad total de setas recolectadas por año en kilogramos. • Especies de setas comestibles identificadas y monitoreadas. • Área de recolección de setas.
Secuestro de Carbóno (Laboratori Forestal Català 2021).	<ul style="list-style-type: none"> • Biomasa viva aérea y subterránea, carbono orgánico del suelo, productividad primaria neta (PPN), crecimiento forestal y cubierta forestal.
Carbono Orgánico del Suelo (Banqué et al., 2016 y Laboratori Forestal Català 2021)	<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad de carbono orgánico en el suelo por metro cuadrado. • Cambios en el stock de carbono orgánico a lo largo del tiempo.
Agua dulce (escorrentía) (Laboratori Forestal Català 2021).	<ul style="list-style-type: none"> • Caudal promedio de los ríos y arroyos en litros por segundo. • Variabilidad estacional de la escorrentía. • Calidad del agua, medida por parámetros como turbidez y contenido de nutrientes.
Materias primas (madera y leña) (Banqué et al., 2016).	<ul style="list-style-type: none"> • Volumen total de madera talada por año en metros cúbicos. • Volumen de leña recolectada para uso doméstico y comercial.

	<ul style="list-style-type: none"> • Especies de árboles explotados.
Purificación del Agua (Banqué et al., 2016).	<ul style="list-style-type: none"> • Concentración de contaminantes en el agua antes y después de pasar por el área. • Eficiencia de retención de contaminantes por el bosque. • Calidad del agua en términos de parámetros como sólidos en suspensión y nutrientes.
Control de la Erosión (Banqué et al., 2016).	<ul style="list-style-type: none"> • Tasa de erosión del suelo en áreas con y sin cobertura forestal en zonas con pendiente. • Cantidad de sedimentos transportados por escorrentía en áreas forestales
Regulación Climática (Banqué et al., 2016).	<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad de carbono almacenado en bosques en toneladas de carbono por hectárea. • Cambios en el almacenamiento de carbono a lo largo del tiempo.
Regulación Hídrica (Banqué et al., 2016).	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de retención de agua en los ecosistemas forestales. • Cambios en la disponibilidad de agua en función de las estaciones.
Turismo rural (Banqué et al., 2016).	<ul style="list-style-type: none"> • Número de visitantes en áreas rurales. • Ingresos generados por el turismo rural.
Turismo – Red Natura 2000 (Banqué et al., 2016).	<ul style="list-style-type: none"> • Número de visitantes en áreas protegidas de la Red Natura 2000. • Impacto económico del turismo en estas áreas.
Turismo - Observaciones de animales (Banqué et al., 2016).	<ul style="list-style-type: none"> • Número de observaciones de fauna. • Popularidad de rutas y áreas de observación de animales.
Turismo - Rutas de 'Wikiloc' (Banqué et al., 2016).	<ul style="list-style-type: none"> • Número de rutas registradas en Wikiloc. • Número de usuarios que utilizan estas rutas.
Riqueza de Especies Leñosas	<ul style="list-style-type: none"> • Número de especies de árboles y arbustos presentes. • Diversidad genética de especies leñosas.
Riqueza de Aves (Banqué et al., 2016).	<ul style="list-style-type: none"> • Número de especies de aves observadas. • Tendencias en la población de aves y cambios en la distribución de especies.

Estos indicadores específicos son utilizados para evaluar y monitorear la provisión y regulación de SSEE, así como la importancia de los ecosistemas en Cataluña para actividades culturales y la conservación de la biodiversidad.

Referencias

Banqué, M., Cusó, M., Martínez-Vilalta, J., & Vayreda, J. (2016). ForESmap: Avaluació i cartografia dels serveis ecosistèmics dels boscos a Catalunya. Oficina Catalana del Canvi Climàtic, Barcelona.

Belenguer-Manzanedo, M., Martínez-Eixarch, M., Fennessy, S., Camacho, A., Morant, D., Rochera, C., ... & Ibáñez, C. (2021). Environmental and human drivers of carbon sequestration and greenhouse gas emissions in the Ebro Delta, Spain. *Wetland Carbon and Environmental Management*, 287-305

Berghöfer, A., & Schneider, A. (2015). Indicators for managing ecosystem services—Options & Examples. ValuES Project Report. Helmholtz Zentrum für Umweltforschung (UFZ) GmbH, Leipzig, and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Eschborn, Germany.

Laboratori Forestal Català. (2021). <https://laboratoriforestal.creaf.cat/>.

Rodríguez-Labajos, B. (2015). *Socio-economics of aquatic bioinvasions in Catalonia reflexive science for management support*. Universitat Autònoma de Barcelona.

Tulla, A. F. (2019). Sustainable rural development requires value-added activities linked with comparative advantage: The case of the Catalan Pyrenees. *European Countryside*, 11(2), 229-256.

Tiemann, A., & Ring, I. (2022). Towards ecosystem service assessment: Developing biophysical indicators for forest ecosystem services. *Ecological Indicators*, 137, 108704.

Haines-Young, R., & Potschin-Young, M. (2018). Revision of the common international classification for ecosystem services (CICES V5. 1): a policy brief. *One Ecosystem*, 3, e27108.

Etxano, I., & Pelenc, J. (2020). Evaluación del desarrollo humano y la sostenibilidad en el territorio: integración del enfoque de las capacidades, los servicios ecosistémicos y la sostenibilidad fuerte. *Cuadernos de Trabajo Hegoa*, (84), 74-74.

Ramos, J. S., & Rodríguez, C. H. (2021). Análisis de servicios ecosistémicos para la configuración de una infraestructura verde en el área metropolitana de Sevilla. ACE: Arquitectura, Ciudad y Entorno.

Krieger, D. J. (2001). Economic value of forest ecosystem services: a review.

Blattert, C., Lemm, R., Thees, O., Lexer, M. J., & Hanewinkel, M. (2017). Management of ecosystem services in mountain forests: Review of indicators and value functions for model based multi-criteria decision analysis. *Ecological Indicators*, 79, 391-409.

Maes, J., Liqueste, C., Teller, A., Erhard, M., Paracchini, M. L., Barredo, J. I., ... & Lavalle, C. (2016). An indicator framework for assessing ecosystem services in support of the EU Biodiversity Strategy to 2020. *Ecosystem services*, 17, 14-23.